

УДК 343

ББК 67

КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА

адъюнкт кафедры уголовного права
Московского университета МВД России
имени В. Я. Кикотя, Москва, Россия
e-mail: ms.gantjuk@mail.ru

TATYANA YU. KUZNETSOVA

postgraduate student of the Moscow University
of the Ministry of Internal Affairs of Russia
named after V. Ya. Kikot'
e-mail: ms.gantjuk@mail.ru

Научный руководитель:**КАДНИКОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ**

Профессор кафедры уголовного права
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя,
доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации

Scientific adviser:**NIKOLAY G. KADNIKOV**

professor of the Department of Criminal Procedure of the Moscow
University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after
V. Ya. Kikot', Doctor of Legal Sciences, Professor, Honored Worker
of Higher Education of the Russian Federation

К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ СЕКСУАЛЬНЫХ УСЛУГ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СТРАН СНГ

ON THE ISSUE OF RESPONSIBILITY FOR RECEIVING SEXUAL SERVICES FROM A MINOR UNDER THE LEGISLATION OF THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES

Аннотация. Актуальность исследования определяется проблемой ответственности за получение сексуальных услуг от несовершеннолетних является крайне актуальной для стран Содружества Независимых Государств (далее — СНГ). Несмотря на принятие ряда международных конвенций и протоколов, направленных на борьбу с сексуальной эксплуатацией детей, данное преступное деяние продолжает широко распространяться в регионе. Высокий уровень бедности, социальное неравенство и отсутствие эффективных мер социальной защиты детей создают благоприятные условия для вовлечения несовершеннолетних в сферу коммерческого секса. Кроме того, недостаточная проработанность уголовно-правовых

Abstract. The relevance of the study is determined by the problem of responsibility for receiving sexual services from minors, which is extremely relevant for the countries of the Commonwealth of Independent States (hereinafter the CIS). Despite the adoption of a number of international conventions and protocols aimed at combating the sexual exploitation of children, this criminal act continues to spread widely in the region. The high level of poverty, social inequality and the lack of effective social protection measures for children create favorable conditions for the involvement of minors in the field of commercial sex. In addition, the lack of elaboration of criminal law norms governing responsibility for receiving

норм, регулирующих ответственность за получение сексуальных услуг от детей, затрудняет привлечение виновных лиц к ответственности.

Основной целью данного исследования является комплексный анализ уголовного законодательства стран СНГ в контексте установления ответственности за получение сексуальных услуг от несовершеннолетних. В рамках данной цели предполагается изучить существующие уголовно-правовые нормы, касающиеся ответственности за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних в странах СНГ, а также сравнить подходы различных государств к определению и квалификации данного преступления, выявив сходства и различия в законодательных инициативах. Кроме того, необходимо оценить эффективность применения данных норм на практике и выявить существующие проблемы в правоприменительной деятельности. В завершение, будут предложены рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства стран СНГ, направленные на усиление защиты прав несовершеннолетних и повышение ответственности за получение сексуальных услуг несовершеннолетних.

Методологическую основу исследования составили методы формальной логики (анализ, сравнение, обобщение). В качестве *выводов* предложены рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства стран СНГ в части установления ответственности за получение сексуальных услуг несовершеннолетних.

Ключевые слова: несовершеннолетний, сексуальные услуги, половая свобода и неприкосновенность, общественная нравственность, клиент, вознаграждение.

sexual services from children makes it difficult to bring perpetrators to justice.

The main purpose of this study is a comprehensive analysis of the criminal legislation of the CIS countries in the context of establishing responsibility for receiving sexual services from minors. Within the framework of this goal, it is planned to study the existing criminal law norms concerning responsibility for the sexual exploitation of minors in the CIS countries, as well as compare the approaches of different states to the definition and qualification of this crime, identifying similarities and differences in legislative initiatives. In addition, it is necessary to assess the effectiveness of the application of these norms in practice and identify existing problems in law enforcement. In conclusion, recommendations will be proposed to improve the criminal legislation of the CIS countries aimed at strengthening the protection of the rights of minors and increasing responsibility for receiving sexual services from minors.

The methodological basis of the study was the methods of formal logic (analysis, comparison, generalization). As *conclusions*, recommendations are proposed to improve the criminal legislation of the CIS countries in terms of establishing responsibility for receiving sexual services from minors.

Keywords: minor, sexual services, sexual freedom and inviolability, public morality, client, remuneration.

ВВЕДЕНИЕ

Изучение законодательства зарубежных стран является важным этапом исследования, так как позволяет выявить преимущества и недостатки отечественного законодательства, включая нормы уголовного закона, в том числе и в сфере противодействия преступлениям против половой свободы и общественной нравственности, совершаемым в отношении несовершеннолетних.

Многие исследователи, такие как А. Е. Шалагин, И. С. Алихаджиева, А. А. Станская, Р. Б. Осокин и др., осуществляли анализ зарубежного законодательства, касающегося правовых средств борьбы с сексуальными посягательствами в отношении несовершеннолетних. В частности, И.С. Алихаджиева в своей докторской диссертации рассматривает концептуальные особенности развития уголовного законодательства об ответственности за преступления, связанные с проституцией, в зарубежном

законодательстве. Согласно её выводам, сравнительное исследование уголовной ответственности за преступления, связанные с проституцией, показывает наличие трех основных подходов в зарубежном законодательстве: легализация с правовыми ограничениями, репрессивные меры и аболиционизм [1, С. 158–210]. Кроме того, А.Е. Шалагин проводит сравнительный анализ ответственности за преступления, связанные с проституцией, в зарубежных странах. Автор отмечает, что проституция, как социальное явление, существует на протяжении всей истории человечества, и её восприятие обществом менялось от строгих гонений до терпимости и даже восхваления [2, С. 24–43]. В свою очередь, А. А. Станская в своей монографии рассматривает проституцию несовершеннолетних как социальную и правовую проблему общества, исследуя её в зарубежном законодательстве [3]. Наконец, Р. Б. Осокин в своей докторской диссертации проводит сравнительный анализ ответственности за преступления, связанные с проституцией, в зарубежных странах, отмечая, что несмотря на схожее с Россией отношение к проституции, степень криминализации деяний, связанных с проституцией и порнографией, существенно различается между странами [4]. Проведенный анализ показывает, что российские исследователи, такие как А. Е. Шалагин, И. С. Алихаджиева, А. А. Станская, Р. Б. Осокин и другие, осуществляли всесторонний анализ зарубежного законодательства, касающегося правовых средств борьбы с сексуальными посягательствами в отношении несовершеннолетних. Однако состав преступления, предусматривающей ответственность за получение сексуальных услуг несовершеннолетнего, не являлся ранее предметом отдельного научного исследования, а лишь затрагивал определенные проблемные вопросы.

Законодательство различных государств имеет свою специфику, но особый интерес

вызывает опыт стран СНГ в части установления ответственности за получение сексуальных услуг несовершеннолетних. Это обусловлено общностью исторических предпосылок формирования и развития уголовного законодательства в государствах-участниках СНГ. Научная новизна данной статьи заключается в анализе отличительных и тождественных признаков уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за получение сексуальных услуг по законодательству зарубежных стран, от норм российского законодательства. Рассматривается также возможность использования зарубежного опыта для совершенствования российского законодательства. В частности, рассматривается целесообразность внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, касающихся установления уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в оказание сексуальных услуг, а также за организацию оказания услуг сексуального характера несовершеннолетними лицами. Дополнительно предлагается расширение понятия «иные услуги сексуального характера» путем включения действий, направленных на удовлетворение половой потребности (страсти) другого лица с целью получения дохода или имущественной выгоды, включая дистанционное предоставление таких услуг в режиме реального времени через телекоммуникационные сети, в том числе Интернет, использование определений оценочных понятий и другие изменения, которые способствуют совершенствованию уголовного законодательства России.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках настоящего исследования были использованы как общенаучные, так и специальные методы. Прежде всего, применяется сравнительно-правовой метод, который позволяет провести анализ уго-

ловного законодательства стран СНГ, регулирующего ответственность за получение сексуальных услуг от несовершеннолетних. В этом процессе выявляются общие подходы, различия и особенности национальных правовых систем. Кроме того, используется формально-юридический метод, который включает толкование и интерпретацию норм уголовного права, касающихся данного преступления, с целью определения их содержания и правовой природы. Также следует отметить метод правового мониторинга, который позволяет анализировать правоприменительную практику в данной сфере и оценивать эффективность действующих правовых норм. Метод системного анализа исследует взаимосвязь и взаимобусловленность уголовно-правовых норм, регулирующих ответственность за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, с другими отраслями права. В заключение, метод прогнозирования на основе полученных результатов помогает разработать рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства стран СНГ в данной области. Комплексное применение указанных методов позволяет провести всесторонний анализ уголовно-правовых аспектов ответственности за получение сексуальных услуг от несовершеннолетних в странах СНГ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В Уголовном кодексе Республики Узбекистан (далее — УК Республики Узбекистан), в главе V «Преступления против семьи, молодежи и нравственности» имеется статья 128¹ «Вступление в половую связь с лицом в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет путем предоставления материальных ценностей либо имущественной или иной выгоды», которая предусматривает ответственность за половое сношение или удовлетворение половой потребности в проти-

воестественной форме с лицом в возрасте от 16 до 18 лет путем предоставления материальных ценностей, имущественной или иной выгоды¹. Санкция данной статьи предусматривает альтернативные наказания: обязательные общественные работы от трехсот шестидесяти часов до четырехсот часов или исправительные работы до двух лет или ограничение свободы от двух до четырех лет либо лишение свободы от двух до четырех лет.

Отличие данных уголовно-правовых норм (статья 240¹ УК РФ и статья 128¹ УК Республики Узбекистан) состоит в следующем:

1. В соответствии с указанной статьей УК Республики Узбекистан видовым объектом уголовно-правовой охраны являются общественные отношения в сфере семьи, молодежи и нравственности. В свою очередь, в УК РФ видовым объектом выступают общественные отношения в сфере здоровья населения и общественной нравственности.
2. По УК Российской Федерации ответственность за получение сексуальных услуг несовершеннолетнего в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет предусмотрена для лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста, согласно статье 240¹ УК Российской Федерации, которая расположена в главе 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности». Согласно статье 17 УК Республики Узбекистан, субъектом данного преступления являются лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста на момент его совершения. Полагаем, что правильнее будет указать возраст субъекта престу-

¹ Уголовный кодекс Республики Узбекистан (утвержден Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года № 2012-XII) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.08.2024 г.) // Юрист: [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30421110 (дата обращения: 03.09.2024).

пления непосредственно в диспозиции статьи 128¹ УК Республики Узбекистан. Это будет способствовать более точному пониманию признаков специального субъекта преступления.

3. В рассматриваемой статье УК Республики Узбекистан законодатель не раскрывает такие оценочные понятия как «удовлетворение половой потребности в противоестественной форме», «имущественная или иная выгода». Отсутствует и судебное толкование по признакам данной статьи. В статье 240¹ УК РФ речь идет о сексуальных услугах, понятие которых раскрывается в примечании к статье (Под сексуальными услугами в настоящей статье понимаются половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера). Полагаем, что такое законодательное решение могло бы быть и в УК Республики Узбекистан.

Однако стоит отметить, что в уголовном законодательстве Российской Федерации не содержится понятия «иные действия сексуального характера». Содержание понятия «иные действия сексуального характера» можно было бы разъяснить в документах высших судебных инстанций наших государств.

4. Максимальный размер наказания в виде лишения свободы за получение сексуальных услуг несовершеннолетнего в УК РФ и УК Республики Узбекистан является тождественным и составляет 4 года. Однако, в УК Республики Узбекистан предусмотрен минимальный срок наказания в виде ограничения или лишения свободы — от 2 лет. В УК РФ в соответствии со статьей 56 минимальный срок лишения свободы за это преступление составляет 2 месяца. На наш взгляд, необходимо установить в санкциях статьи 240¹ УК РФ минимальный срок наказания, к примеру, в виде ограничения или лишения свободы — от 2 лет.

В Уголовном кодексе Республики Молдова (далее — УК Республики Молдова) в главе IV «Преступления, относящиеся к половой сфере», содержится статья 208², предусматривающая ответственность за получение услуг детской проституции². Согласно данной статье, получение сексуальных услуг, оказываемых лицом, заведомо не достигшим 18 лет, за любое материальное вознаграждение наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Поскольку данное преступление является тяжким, действуют правила части 1 статьи 21 («Субъект преступления») УК Республики Молдова, где указывается, что уголовной ответственности подлежат вменяемые физические лица, которые в момент совершения тяжких, особо тяжких или чрезвычайно тяжких преступлений достигли 14 лет, а за незначительные преступления или преступления средней тяжести — 16 лет, а также юридические лица. Однако согласно части 2 статьи 21 УК Республики Молдова физические лица в возрасте от 14 до 16 лет подлежат уголовной ответственности только при совершении преступлений, предусмотренных исчерпывающим перечнем статей, и статья 208¹ УК Республики Молдова не входит в этот перечень. Таким образом, можно заметить противоречие между частями 1 и 2 статьи 21 УК Республики Молдова по поводу возраста субъекта преступления в зависимости от тяжести преступления. На наш взгляд, субъектом преступления, связанного с получением сексуальных услуг несовершеннолетнего, следует считать лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста на момент совершения деяния. Это утверждение обосновано следующими аргументами: во-первых, лица, достигшие указанного возраста, способны осозна-

² Уголовный кодекс Республики Молдова от 18 апреля 2002 года № 985-XV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.11.2023 г.) // Юрист: [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30394923 (дата обращения: 03.09.2024).

вать последствия своих действий и нести юридическую ответственность, что подразумевает их обязательство следовать установленным законам; во-вторых, нормы права, касающиеся сексуальных отношений с несовершеннолетними, создаются с целью предотвращения их эксплуатации взрослыми, что свидетельствует о необходимости особой защиты данной категории граждан; в-третьих, взаимодействие между взрослыми и несовершеннолетними часто характеризуется неравенством в власти, что может способствовать манипуляциям и принуждению со стороны более зрелых и опытных лиц; в-четвертых, клиент, получающий сексуальные услуги, должен обладать платежеспособностью для оплаты данных услуг, в то время как несовершеннолетние, как правило, не располагают достаточными финансовыми средствами для осуществления таких транзакций. Также считаем, что субъектом преступления может быть исключительно физическое лицо. В свою очередь, полагаем, что правильнее будет указать возраст субъекта преступления непосредственно в диспозиции статьи 2082 УК Республики Молдова, что будет способствовать более точному пониманию признаков субъекта преступления.

Отнесение данного преступления к категории тяжких обосновано тем, что, во-первых, защита несовершеннолетних и детей от преступных сексуальных посягательств является одним из приоритетных направлений национальной политики большинства современных государств; во-вторых, в рассматриваемой статье потерпевшим лицом выступает лицо, не достигшее возраста 18 лет, и, соответственно, наказание будет определяться исходя из возраста лица, оказывающего сексуальные услуги. В рассматриваемой статье УК Республики Молдова законодатель не раскрывает такие оценочные понятия, как «детская проституция», «сексуальные услуги», а также «любое материальное вознаграждение».

В названии статьи молдавский законодатель указывает на детскую проституцию, однако в диспозиции рассматриваемой статьи используется термин «сексуальные услуги». В доктрине уголовного права России данные понятия несут разную смысловую нагрузку. В отличие от проституции, формулировка «получение сексуальных услуг» в данной статье позволяет привлечь к ответственности лицо даже за единичный случай, если услуги были предоставлены несовершеннолетним за вознаграждение или обещание такового. В то же время занятие проституцией подразумевает регулярность и систематичность таких действий. Е. Н. Курилова пишет о том, что сексуальные услуги, предоставляемые за определенное вознаграждение, образуют предформу проституции [5, С. 116]. Таким образом, «получение сексуальных услуг» можно рассматривать как более широкое понятие, включающее в себя, в том числе, и проституцию.

Также стоит отметить, что законодатель ограничивает признак платности понятием «любое материальное вознаграждение», не учитывая иные виды вознаграждения, являющиеся нематериальными. В целом, законодательство Республики Молдова в части регулирования ответственности за получение услуг детской проституции нуждается в доработке, а также в законодательном или судебном толковании для обеспечения более эффективной защиты прав и интересов несовершеннолетних.

8 июля 2024 года на заседании Правительства Республики Молдова было утверждено протокольное решение № 28.2/2024 о проекте Закона, вносящем изменения в указанную статью 3. В результате этих из-

³ Проект Закона Республики Молдова от 8 июля 2024 года протокольное решение № 28.2/2024 «О внесении изменений в некоторые нормативные акты (предупреждение и борьба с сексуальной эксплуатацией и сексуальным злоупотреблением в отношении детей)» // [Электронный ресурс]. URL: [file:///C:/Users/msgan/Downloads/223.2024.ru%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/msgan/Downloads/223.2024.ru%20(2).pdf) (дата обращения: 03.09.2024).

менений были уточнены понятия, касающиеся получения услуг детской проституции, а также предусмотрены квалифицирующие признаки состава преступления, предусмотренного статьей 2082 УК Республики Молдова.

Согласно предлагаемым поправкам, часть 1 статьи 2082 УК Республики Молдова будет предусматривать наказание за сексуальные действия с участием ребенка, если они совершаются в обмен на деньги или иное вознаграждение, независимо от того, получает ли их сам ребенок или третье лицо. Такие действия будут караться лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с дополнительным запретом занимать определенные должности или заниматься конкретной деятельностью на период от 2 до 4 лет. Под ребенком уголовное законодательство Республики Молдова понимает лиц, заведомо не достигшим 18 лет.

По проекту закона, в соответствии с частью 2 статьи 2082 УК Республики Молдова, те же действия, совершенные: а) в отношении двух или нескольких детей; б) повлекшие тяжкое телесное повреждение или психическое расстройство ребенка, либо его смерть или самоубийство; в) в отношении лица, не достигшего 14 лет, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 10 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет.

Можно сделать вывод, что введение различных санкций в зависимости от возраста несовершеннолетнего подчеркивает необходимость дифференцированного подхода к ответственности, что позволяет учитывать степень вины и уровень осознания своих действий виновным. Следует отметить, что в соответствии с новыми проектными изменениями в санкциях рассматриваемой статьи появится новый вид наказания — лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью. Этот вид наказания предотвращает возможность повторения преступления, ограничивая доступ осужденного к профессиям или сферам деятельности, где он может использовать свои полномочия или влияние во вред другим людям, особенно уязвимым группам, таким как несовершеннолетним. На наш взгляд, целесообразно предусмотреть в санкции статьи 2401 УК РФ возможность применения такого вида наказания, как лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, что является необходимой мерой, направленной на защиту несовершеннолетних от сексуальной эксплуатации и других форм злоупотреблений. Данный вид наказания следует предусмотреть как дополнительный. Согласно ч.2 статьи 47 УК РФ в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью устанавливается на срок до двадцати лет в качестве дополнительного вида наказания.

Обращаясь к квалифицирующим признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 2082 УК Республики Молдова (данная редакция одобрена правительством), стоит отметить, что такой признак, как совершение рассматриваемого преступления в отношении двух или нескольких детей, является обоснованным, поскольку в данном случае усматривается повышенная степень общественной опасности деяния, обусловленная не только масштабом преступления, но и потенциальным вредом, причиняемым сразу несколькими несовершеннолетним, что требует более строгого подхода к наказанию и отражает необходимость защиты прав и интересов наиболее уязвимых членов общества.

Анализ Уголовных кодексов Республик Туркменистана и Казахстана показывает, что оба государства принимают строгие

меры против преступлений, связанных с вовлечение несовершеннолетних в проституцию и получение сексуальных услуг несовершеннолетних.

В Уголовном кодексе Республики Туркменистана (далее — УК Республики Туркменистана) имеется статья 136 «Занятие проституцией», которая расположена в главе XVIII «Преступление в сфере половых отношений», наряду с такими преступлениями как изнасилование, понуждение лица к половому сношению, вовлечение в занятие проституцией, сутенерство, сводничество и других⁴. Особенность конструкции статьи 136 «Занятие проституцией» УК Республики Туркменистана заключается в том, что она фокусируется на уголовной ответственности за деятельность, напрямую связанную с проституцией, и выделяет её среди других преступлений в сфере половых отношений. В отличие от более тяжких преступлений, таких как изнасилование или понуждение к половому сношению, статья о занятии проституцией может рассматриваться как менее серьезное правонарушение, хотя и несет уголовную ответственность.

Так, занятие проституцией, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания, наказывается штрафом в размере от двадцати до сорока размеров установленной базовой величины, либо обязательными работами на срок до четырёхсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. Субъектом данного преступления является общий, а именно «вменяемое физическое лицо (как мужского, так и женского пола), которому до совершения преступления исполнилось шестнадцать лет» (статья 19 УК Республики

Туркменистана). Согласно УК РФ, несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет, предоставляющие сексуальные услуги, рассматриваются в качестве потерпевших. В то же время, в соответствии с уголовным законодательством Туркменистана, такие лица выступают как субъекты преступления, связанного с занятиями проституцией. Это отличается от подхода, применяемого в России, где несовершеннолетние, занимающиеся проституцией, рассматриваются как потерпевшие, что свидетельствует о более строгом подходе к регулированию проституции в Туркменистане.

В соответствии с анализом Закона Туркменистана «Об утверждении и введении в действие Кодекса Туркменистана об административных правонарушениях» (далее — КоАП Туркменистана) в главе 20, касающейся административных правонарушений, посягающих на общественный порядок, содержатся две статьи, предусматривающие ответственность за действия, связанные с проституцией⁵. Статья 360 Кодекса устанавливает административную ответственность за занятие проституцией, что влечёт наложение штрафа в размере от десяти до двенадцати размеров базовой величины или назначение общественных работ на срок от тридцати шести до шестидесяти часов. Статья 361 Кодекса устанавливает административную ответственность за вступление в половую связь с лицом, занимающимся проституцией, с уплатой вознаграждения, что влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров базовой величины или назначение общественных работ на срок от двадцати четырёх до тридцати шести часов. Таким образом, если лицо получает сексуальные услуги от несовершеннолетнего, занимающегося проституцией и находя-

⁴ Уголовный кодекс Туркменистана от 12 июня 1997 года № 222-I (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.11.2023 г.). // Юрист: [Электронный ресурс]. URL: <https://clck.ru/xR8Cz> (дата обращения: 03.09.2024).

⁵ Кодекс Туркменистана Об административных правонарушениях (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.11.2023 г.). // Континент: [Электронный ресурс]. URL: https://continent-online.com/Document/?doc_id=31443571.

щегося в возрасте от 16 до 18 лет, такое лицо подлежит только административной ответственности; однако несовершеннолетний, занимающийся проституцией, совершивший данное деяние повторно в течение одного года после наложения административного взыскания, подлежит уголовной ответственности. Это создает определённую нелогичность в правоприменении, поскольку несовершеннолетний, предоставляющий сексуальные услуги, и клиент, получающий эти услуги, оказываются в разных правовых статусах.

Стоит обратить внимание на то, что в УК Республики Туркменистан наряду с занятием проституцией в главе XVIII «Преступления в сфере половых отношений» содержатся статьи, предусматривающие ответственность за вовлечение в занятие проституцией (статья 137), организацию или содержание притонов для разврата или занятия проституцией (статья 138), сводничество (статья 139), а также сутенёрство (статья 140). Согласно ч. 1 ст. 140 УК Республики Туркменистан, сутенёрство — это использование в целях сексуальной эксплуатации лица, занимающегося проституцией, из корыстных побуждений. Однако данные составы преступлений не имеют квалифицирующих признаков, содержащих повышенную ответственность за совершение рассматриваемых противоправных деяний в отношении несовершеннолетних лиц. Также отсутствует судебное толкование практики применения законодательства, предусматривающего ответственность за преступления, связанные с проституцией.

Таким образом, уголовное законодательство Туркменистана не предусматривает уголовную ответственность для лиц, получающих сексуальные услуги от несовершеннолетних. На наш взгляд, необходимость защиты несовершеннолетних от сексуальной эксплуатации требует более строгого подхода и введения соответствующей уголовной ответственности для всех участников таких

преступлений, включая потребителей сексуальных услуг. Существующая правовая норма нуждается в пересмотре и доработке для обеспечения должной защиты прав несовершеннолетних и повышения эффективности уголовной репрессии в данной сфере.

Внесенные изменения в статьи 122 и 134 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее — УК Республики Казахстан), вступившие в силу 5 сентября 2024 года, свидетельствуют о серьезном подходе законодателя к защите несовершеннолетних от сексуальной эксплуатации и преступлений сексуального характера⁶. Так, согласно части 2 статьи 122 УК Республики Казахстан, получение услуги проституции или иной услуги сексуального характера, оказываемой заведомо несовершеннолетним лицом, наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В соответствии с УК Республики Казахстан, несовершеннолетним лицом признается лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста. Часть 4 рассматриваемой статьи предусматривает ответственность за квалифицированный вид этого преступления: деяние, совершенное: 1) неоднократно; 2) в отношении двух и более лиц. За такие противоправные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В примечании к статье разъясняется, что под иными услугами сексуального характера понимаются действия, направленные на удовлетворение половой потребности

⁶ Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.09.2024 г.). // Юрист: [Электронный ресурс]. URL: <https://clck.ru/xQpf8> (дата обращения: 03.09.2024).

(страсти) другого лица с целью получения дохода или имущественной выгоды, включая дистанционное предоставление таких услуг в режиме реального времени через телекоммуникационные сети, в том числе Интернет.

Следует отметить, что в статье 240¹ УК РФ отсутствуют такие квалифицирующие признаки, как неоднократность и совершение преступления в отношении двух и более лиц. Дополнение статьи данным квалифицирующим признаком представляется целесообразным, поскольку это позволит более эффективно защищать права и интересы несовершеннолетних, которые являются уязвимыми перед эксплуатацией. С данной позицией согласны и другие ученые-правоведы Г. В. Богунова, С. В. Рөгешук, авторы указывают, что «действующая редакция статьи 240¹ не содержит таких квалифицирующих признаков, как совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, а также в отношении двух или более лиц». Аналогичную позицию высказывает Н.С. Городилов, отмечающий отсутствие в рассматриваемой правовой норме важных отягчающих обстоятельств, которые бы усиливали степень общественной опасности, в частности получение сексуальных услуг от двух или более несовершеннолетних, группой лиц или группой лиц по предварительному сговору. По мнению данных ученых, данные квалифицирующие признаки должны быть закреплены в соответствующей статье Уголовного кодекса РФ для более адекватной оценки тяжести совершенного преступления [6, С. 1; 7 С. 17].

Наличие четких квалифицирующих признаков поможет правоохранительным органам и судебной системе более точно квалифицировать преступления, определять их степень тяжести и соответствие наказания степени общественной опасности деяний. Квалификация деяний как более тяжких в случае неоднократного совершения или

в отношении нескольких несовершеннолетних будет способствовать повышению ответственности виновных и обеспечению более справедливого уголовного преследования в данной сфере.

Необходимо рассмотреть возможность расширения понятия «иные действия сексуального характера» (по аналогии с УК Республики Казахстан) за счет включения действий, направленных на удовлетворение половой потребности другого лица, которые осуществляются в режиме реального времени посредством телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет. Такое расширение определения позволит более полно охватить современные формы взаимодействия, связанные с оказанием сексуальных услуг, и учесть особенности, возникающие в условиях цифровой среды. Включение дистанционных действий в указанную категорию будет способствовать более эффективной защите прав и законных интересов участников таких отношений, а также усилит противодействие эксплуатации и торговле людьми в сфере сексуальных услуг. Таким образом, автор согласен с редакцией части 2 статьи 122 УК Республики Казахстан.

Ученые отмечают, что в современных условиях проблема оказания сексуальных услуг за плату через Интернет, также именуемой вебкамингом или вебкам-индустрией, приобретает всё большую актуальность [8]. И. С. Алихаджиева утверждает, что в сети Интернет существует множество ресурсов, предлагающих платные эротические видеочаты, в которых пользователи имеют возможность взаимодействовать с девушками, в сленговом употреблении именуемыми «рунетками», в режиме реального времени через веб-камеру [9, С. 184]. В. С. Соловьёв также отмечает, что лица, предоставляющие сексуальные услуги в онлайн-формате, находятся в более выгодной позиции по сравнению с теми, кто предлагает традиционные офлайн-услуги. Их практически невозможно при-

влечь к ответственности по статье 6.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а организация онлайн-сексуальных услуг и вовлечение в данную деятельность не подпадают под квалификацию статей 241 и 240 УК РФ [10, С. 52].

Статья 134 УК Республики Казахстан предусматривает ответственность за противоправные деяния, связанные с вовлечением несовершеннолетних в занятия проституцией и оказание сексуальных услуг. Ужесточение уголовной ответственности за применение насилия или угрозы его применения, использование зависимого положения, шантажа, уничтожения или повреждения имущества либо путем обмана, а также путем пропаганды и (или) рекламы проституции и иных услуг сексуального характера в этих целях при вовлечении несовершеннолетних в указанные действия свидетельствует о намерении законодательных органов обеспечить защиту наиболее уязвимых категорий населения, а также усилить правовую охрану детей от эксплуатации и злоупотреблений. Важное значение имеет примечание к данной статье, раскрывающее такие понятия, как «пропаганда проституции и иных услуг сексуального характера» и «реклама проституции и иных услуг сексуального характера», поскольку раскрывает круг противоправных деяний, являющихся наказуемыми по данной статье. По нашему мнению, подобная статья в УК РФ необходима для усиления защиты несовершеннолетних от эксплуатации и преступлений сексуального характера.

Интересен пункт 5 части 2 статьи 309 УК Республики Казахстан, который предусматривает уголовную ответственность за организацию или содержание притонов для занятия проституцией, оказание иных услуг сексуального характера и сводничество с вовлечением несовершеннолетнего в занятие проституцией или оказание иных услуг сексуального характера. Рассматриваемое

противоправное деяние наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества. В свою очередь, УК РФ содержит пункт «в» части 2 статьи 241, предусматривающий ответственность за деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а также на содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией с использованием несовершеннолетних. Однако стоит отметить, что в диспозиции рассматриваемой статьи идет указание на проституцию, и таким образом, данная статья позволяет привлечь к ответственности лицо, в том случае, если рассматриваемые противоправные деяния совершаются с регулярностью и систематичностью. В свою очередь, за единичный случай (если сексуальные услуги были предоставлены несовершеннолетним за вознаграждение или обещание такового) лицо, организовавшее такие услуги и (или) предоставлявшее помещение, не подлежит ответственности по рассматриваемой статье. По нашему мнению, следует внести изменения в статью 241 УК РФ в части установления ответственности и за единичный случай организации оказания сексуальных услуг несовершеннолетним.

С учётом вышеизложенного, представляется целесообразным внести изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации в части установления уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в оказание сексуальных услуг, а также за организацию оказания услуг сексуального характера несовершеннолетним лицом.

Некоторые разъяснения, содержащиеся в нормативном постановлении Верховного Суда Республики Казахстан от 11 мая 2007 года № 4 «О некоторых вопросах квалификации преступлений, связанных с изнасилованием и иными насильственными действиями сексуального характера»,

имеют важное значение, но до сих пор нет разъяснений по новеллам⁷.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог изложенному, следует подчеркнуть, что уголовная политика в странах СНГ в отношении законодательной регламентации ответственности за получение сексуальных услуг от несовершеннолетних, аналогично Российской Федерации, ориентирована на защиту несовершеннолетних от сексуального насилия и обеспечение их нравственного и духовного благополучия. Вместе с тем в уголовном законодательстве ряда государств-участников Содружества Независимых Государств, а именно Республиках Беларусь, Азербайджан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан, отсутствует специальная норма, предусматривающая ответственность за получение сексуальных услуг несовершеннолетних. Более того, даже в Модельном Уголовном кодексе для государств-участников СНГ 1996 года не содержится соответствующей нормы⁸. Это свидетельствует о наличии различных взглядов законодателей стран СНГ на проблему уголовно-правовой охраны отношений, обеспечивающих здоровье и нравственное развитие несовершенно-

летних. Учитывая, что ряд республик СНГ (Азербайджан, Армения, Россия и другие) является участниками международных Конвенций и соглашений по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, включая противодействие сексуальному насилию и эксплуатации детей, таких как Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года)⁹ и Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений от 25 октября 2007 года № 201¹⁰, следует акцентировать внимание на значимости включения нормы, устанавливающей ответственность за получение сексуальных услуг от несовершеннолетних, в Модельный Уголовный кодекс стран-участниц СНГ. Введение данной нормы стало бы важным шагом к унификации законодательства стран СНГ, обеспечению более надежной защиты несовершеннолетних от сексуальной эксплуатации и соответствию международным стандартам. то также способствовало бы повышению правовой осведомленности и ответственности общества в вопросах защиты детей, что является актуальной задачей для всех стран региона.

⁷ Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 11 мая 2007 года № 4 «О некоторых вопросах квалификации преступлений, связанных с изнасилованием и иными насильственными действиями сексуального характера» // Zan.kz: [Электронный ресурс]. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P07000004S> (дата обращения 10.11.2024).

⁸ Модельный Уголовный кодекс для государств — участников СНГ (рекомендательный акт, принят постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ от 17 февраля 1996 г. // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 03.09.2024).

⁹ Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 03.09.2024).

¹⁰ Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений (Лансароте, 25 октября 2007 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 7, ст. 632 (дата обращения 03.11.2024).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Алихаджиева И. С. Проституция как социальное явление: уголовно-правовые и криминологические последствия: специальность 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»: диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук / Алихаджиева Инна Саламовна, 2021. — 526 с. — EDN: KJTOAP.
2. Шалагин А. Е. Преступления, связанные с организацией проституции и распространением порнографии (уголовно-правовое и криминологическое исследование) / А. Е. Шалагин. — Москва: Издательство «Юрлитинформ», 2017. — 200 с. — (Уголовное право). — ISBN 978-5-4396-1339-7. — EDN: WWNVIN.
3. Станская А. А. Проституция несовершеннолетних - социальная и правовая проблема общества / А. А. Станская; Ассоц. Юрид. центр, науч. ред. д.ю.н., проф., акад. РАЕН, С.Ф. Милюков. — СПб.: Юрид. центр Пресс, 2005. — 323 с. ил.; 22. — (Теория и практика уголовного права и уголовного процесса); ISBN 5-94201-405-1.
4. Осокин Р. Б. Теоретико-правовые основы уголовной ответственности за преступления против общественной нравственности: специальность 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»: диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук / Р. Б. Осокин. — Москва, 2014. — 581 с. — EDN: TZPPUF.
5. Курилова Е. Н. Сексуальная эксплуатация несовершеннолетних, занимающихся проституцией: уголовно-правовые и криминологические аспекты: специальность 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Курилова Елена Николаевна, 2018. — 187 с. — EDN: ITSTXN.
6. Богунова Г. В. Проблемы применения статьи 240¹ УК РФ (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего) / Г. В. Богунова, С. В. Регещук // Актуальные вопросы юридической науки и практики: материалы III Всероссийской научно-практической конференции со студенческим участием, Хабаровск, 30 мая 2022 года. — Хабаровск: Тихоокеанский государственный университет, 2022. — С. 9-12. — EDN: MTNYZR.
7. Городилов Н. С. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего (ст. 240¹ УК РФ): некоторые замечания / Н. С. Городилов // Сфера права. — 2020. — № 2. — С. 15-18. — EDN: LQXPOU.
8. Тепляшин П. В., Данченко А. В., Данилова А. А. Киберпроституция как негативное и развивающееся явление современности // Научный компонент. — 2021. — № 3(11). — С. 26-31. — DOI: 10.51980/2686-939X_2021_3_26.
9. Алихаджиева И. С. Организация занятия элитной проституцией в сети Интернет / И. С. Алихаджиева // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. — 2018. — Т. 8, № 4(29). — С. 179-185. — EDN: VOWODU.
10. Соловьев, В. С. Криминологические риски цифросексуализма / В. С. Соловьев // Вестник Российской правовой академии. — 2020. — № 3. — С. 47-56. — DOI: 10.33874/2072-9936-2020-03-47-5. — EDN: HQPHS.

REFERENCES

1. Alikhadzhieva I. S. Prostitutsiya kak sotsialnoe yavlenie: ugovolno-pravovie i kriminologicheskie posledstviya : spetsialnost 12.00.08 «Ugolovnoe pravo i kriminologiya; ugovolno-ispolnitelnoe pravo»: dissertatsiya na soiskanie uchenoi stepeni doktora yuridicheskikh nauk [Prostitution as a social phenomenon: criminal-legal and criminological consequences: specialty 12.00.08 «Criminal law and criminology; criminal-executive law»: dissertation for the degree of Doctor of Law] / Alikhadzhieva Inna Salamovna, 2021, 526 p. — EDN: KJTOAP.
2. Shalagin A. Ye. Prestupleniya, svyazannie s organizatsiei prostitutsii i rasprostraneniem pornografii (ugolovno-pravovoe i kriminologicheskoe issledovanie) [Crimes related to the organization of prostitution and the distribution of pornography (criminal law and criminological research)] / A. Ye. Shalagin. — Moskva: Izdatelstvo «Yurлитinform», 2017. 200 p. — (Ugolovnoe pravo). — ISBN 978-5-4396-1339-7. — EDN: WWNVIN.

3. *Stanskaya A. A.* Prostitutsiya nesovershennoletnikh - sotsialnaya i pravovaya problema obshchestva [Prostitution of minors is a social and legal problem of society] / A. A. Stanskaya; Assots. Yurid. tsentr, nauch. red. d.yu.n., prof., akad. RAEN, S. F. Milyukov. — SPb. : Yurid. tsentr Press, 2005. 323 p. il.; 22. — (Teoriya i praktika ugovnogo prava i ugovnogo protsessa); ISBN 5-94201-405-1.
4. *Osokin, R. B.* Teoretiko-pravovie osnovi ugovnoi otvetstvennosti za prestupleniya protiv obshchestvennoi nrvstvennosti: spetsialnost 12.00.08 «Ugovnoe pravo i kriminologiya; ugovno-ispolnitelnoe pravo» : dissertatsiya na soiskanie uchenoi stepeni doktora yuridicheskikh nauk [Theoretical and legal foundations of criminal liability for crimes against public morality: specialty 12.00.08 «Criminal law and criminology; criminal-executive law»: dissertation for the degree of Doctor of Law] / R. B. Osokin. — Moskva, 2014. 581 p. — EDN: TZPPUF.
5. *Kurilova Ye. N.* Seksualnaya ekspluatatsiya nesovershennoletnikh, zanimayushchikhsya prostitutsiei: ugovno-pravovie i kriminologicheskie aspekti: spetsialnost 12.00.08 «Ugovnoe pravo i kriminologiya; ugovno-ispolnitelnoe pravo»: dissertatsiya na soiskanie uchenoi stepeni kandidata yuridicheskikh nauk [Sexual exploitation of minors engaged in prostitution: criminal law and criminological aspects: specialty 12.00.08 «Criminal law and criminology; penal law»: dissertation for the degree of candidate of legal sciences] / Kurilova Yelena Nikolaevna, 2018, 187 p. — EDN: ITSTXN.
6. *Bogunova G. V.* Problemi primeneniya statii 240¹ Ugolovni kodeks Rossiiskoi Federatsii (poluchenie seksualnykh uslug nesovershennoletnego) [Problems of application of Article 240¹ of the Criminal Code of the Russian Federation (receiving sexual services from a minor)] / G. V. Bogunova, S. V. Regeshchuk // Aktualnie voprosi yuridicheskoi nauki i praktiki: materialy III Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii so studencheskim uchastiem, Khabarovsk, 30 maya 2022 goda. — Khabarovsk: Tikhookeanskii gosudarstvennii universitet, 2022, P. 9–12. — EDN: MTNYZR.
7. *Gorodilov, N. S.* Poluchenie seksualnykh uslug nesovershennoletnego (st. 240¹ Ugolovni kodeks Rossiiskoi Federatsii): nekotorie zamechaniya [Receiving sexual services from a minor (Article 240¹ of the Criminal Code of the Russian Federation)] / N. S. Gorodilov // Sfera prava. — 2020, No. 2, P. 15–18. — EDN: LQXPOU.
8. *Teplyashin P. V., Danchenko A. V., Danilova A. A.* Kiberprostitutsiya kak negativnoe i razvivayushcheesya yavlenie sovremennosti [Cyberprostitution as a negative and developing phenomenon of modern times] / P. V. Teplyashin, A. V. Danchenko, A. A. Danilova // Nauchnii komponent. — 2021, No. 3 (11), P. 26–31. — DOI: 10.51980/2686-939X_2021_3_26.
9. *Alikhadzhieva I. S.* Organizatsiya zanyatiya elitnoi prostitutsiei v seti Internet [Organization of elite prostitution on the Internet] / I. S. Alikhadzhieva // Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya i pravo. — 2018, T. 8, No. 4(29), P. 179–185. — EDN: VOWODU.
10. *Solovev, V. S.* Kriminologicheskie riski tsifroseksualizma [Criminological risks of digital sexuality] / V. S. Solovev // Vestnik Rossiiskoi pravovoi akademii. — 2020, No. 3, P. 47-56. — DOI: 10.33874/2072-9936-2020-0-3-47-5. — EDN: HQHPHS.

Статья поступила в редакцию 01.12.2024; одобрена после рецензирования 20.12.2024; принята к публикации 23.12.2024.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 01.12.2024; approved after reviewing 20.12.2024; accepted for publication 23.12.2024.

The author read and approved the final version of the manuscript.